

**ЎЗБЕКИСТОНДА ХАНДОН ПИСТА МАҲАЛЛИЙ НАВЛАРИНИНГ
МОРФОЛОГИК БЕЛГИЛАРИ****¹Х.Т. Машрапов, ²Ш.У. Буронова, ³Б.И. Эшанкулов**¹Докторант (DSc), Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент²Докторант (PhD), Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Андижон³Катта илмий ходим, Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367096>

Аннотация. Дунё бозорида хандон писта ёнгоқмеvasини сотиш бўйича Эрон ва АҚШ ўртасида шиддатли рақобат кетмоқда. Бизнинг бозорларда ҳам Эроннинг писта навлари катта миқдорда сотилади. Бозорларимизни ўзимизнинг шароитда етиштирилган наводор маҳаллий писта билан таъминлаш имкониятлари мавжуд. Мақолада Ўзбекистонда яратилган маҳаллий писта навлари ҳақида маълумот берилган бўлиб, бу писта навлари бизнинг шароитида биринчи марта селекция қилинган ва Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти илмий ходимларининг кўп йиллик заҳматли меҳнати натижасидир. Ушбу навларни халққа танитиш ва улар асосида пистазорлар барпо қилиш орқали мамлакатимизни хандон писта ёнгоқмеvasига бўлган талабини қондириш ва аҳоли даромадини ошириш мумкин бўлади.

Калим сўзлар: нав, хорижий, ёнгоқмева, рақобат, сифатли, ҳосилдор, уруғчи, чангчи, хуштаъм, очиқлилик, пайванд.

Аннотация. Между Ираном и США существует жесткая конкуренция за продажу фисташек на мировом рынке. На наших рынках иранские сорта фисташек также продаются в больших количествах. Есть возможности обеспечить наши рынки местными фисташками сортов, выращенных в наших условиях. В статье приведены сведения о местном сорте фисташек, созданном в Узбекистане, который является результатом первой в наших условиях селекции сортов фисташки и многолетнего кропотливого труда научных сотрудников НИИ лесного хозяйства. Познакомив народ с этими сортами и создав на их основе фисташки, можно будет удовлетворить потребность нашей страны в фисташках и повысить доходы населения.

Ключевые слова: сорт, зарубежный, орехоплод, конкуренция, качество, плодовитость, пестик, опылитель, хозяйка, открытость, прививка.

Abstract. There is fierce competition between Iran and the United States over the sale of pistachio nuts in the world market. In our markets, Iranian pistachios varieties are also sold in large quantities. There are opportunities to provide our markets with local pistachios of cultivars grown in our own conditions. The article provides information about the local variety of pistachios created in Uzbekistan, which is the result of the first selection of pistachio varieties in our conditions and many years of hard work of scientific employees of the Research Institute of Forestry. By introducing these varieties to the people and building pistachios on their basis, it will be possible to satisfy our country's demand for pistachio nuts and increase the income of the population.

Keywords: variety, foreign, Nutcracker, competition, quality, fertile, Seeder, pollinator, hostess, openness, graft.

Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев томонидан барча соҳаларда бўлгани каби ўрмон хўжалиги соҳасида ҳам кенг ислохотлар олиб борилиб, ер ресурсларидан оқилона ва

самарали фойдаланиш бўйича бир неча қарорлар қабул қилинган. Жумладан, Навоий, Жиззах, Қашқадарё, Сурхондарё ва Андижон вилоятларига ташрифи чоғида 20 минг гектардан ортиқ майдонда хандон писта плантацияларини барпо этиш бўйича топшириқлар берилган [1, 6].

Хандон писта қурғоқчиликка чидамли дарахт сифатида, бугунги иқлим ўзгариши шароитида сув танқис бўлган худудларда писта боғларини барпо этишга мос келади. Ўзбекистоннинг тоғ олди худудларида ижобий хароарт йиғиндиси пистанинг тўлақонли ўсиб юқори ҳосил бериши учун етарли ҳисобланади. Бу борада Ўзбекистонда яратилган маҳаллий навларнинг аҳамияти жуда каттадир [4, 5, 7].

Дунё бозорида Эроннинг Акбарий, Аҳмади, Фандуги, Калла гуччи, Бодоми, АҚШнинг Керман каби хандон писта навлари ёнғоқмеваси сотилиш бўйича гегемонлик қилмоқда. [2, 3, 8]. Ўзбекистоннинг ички бозорида ҳам хорижий писталарга қизиқиш катта бўлиб, бизнинг бозорларимизда ҳам Эроннинг асосан Аҳмади ва Фандуги писта навлари катта миқдорларда сотилади. Бу писта ёнғоқмевасининг харидоргирлиги ва қимматлиги сабабли аҳолимиз томонидан ушбу ёнғоқмевани етиштиришга бўлган қизиқишнинг ортишига сабаб бўлмоқда. Шундай бўлсада мамлакатимизда етиштириладиган маҳаллий писта ёнғоқмевасининг ширин таъми сабабли Эрон писталаридан ёнғоқмевасининг ҳажми жиҳатдан кичик бўлсада етарлича рақобат қилмоқда. Бунинг натижасида аҳоли ўртасида ҳажм жиҳатидан кичкина, таъм жиҳатидан ширин бўлган маҳаллий ёки кўриниш жиҳатидан жуда чиройли бўлган Эрон писталарини танлаш каби қийин танлов қолмоқда эди. Ушбу бир неча йиллик рақобатни енгиллатиш ва аҳолини сифатли маҳаллий писта ёнғоқмеваси билан таъминлаш мақсадида Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти олимлари бир неча ўн йил илмий изланишлар ўтказдилар. Натижада кўп йиллик заҳматли меҳнат самараси натижасида мамлакатимизнинг турли иқлим шароитларида ўса оладиган, серҳосил, меваси йирик ва мағзи хуштаъм бўлган 12 та уруғчи нав яратилди. Шунингдек ушбу навларни ҳосилдорлигида муҳим рол ўйнайдиган 1 та чангчи нав ҳам яратилди. Ушбу навларга Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази томонидан 2020 йил гувоҳнома ва шу йили Интеллектуал мулк агентлиги томонидан ҳам ўсимлик навига патент берилди. Қуйида ушбу нав ва уларнинг муаллифлари ҳақида маълумот бериб ўтамыз:

Хандон пистанинг “Боботоғ” нави уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 35 см, шох-шаббасининг диаметри - 4 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 115,9 г, ҳажми 21,6x11,9x12,2 мм, эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 85% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради, аммо бир томондан очилган данаклари ҳам учрайди. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи бир хил тақсимланмаган арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,7 г, данак умумий вазнининг 60% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12 ц ни ташкил қилади.

1-жадвал

Ўзбекистонда яратилган хандон писта навлари муаллифлари, Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш маркази гувоҳнома ва Интеллектуал мулк агентлиги ўсимлик навига патент рақамлари

№	Нав номи	Муаллифлар	Гувоҳнома рақами	Патент рақами
1	Боботоғ	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов	№672	NAP 00300
2	Ғаллаорол	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Б.И.Эшанкулов	№666	NAP 00301
3	Мустақиллик	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Б.И.Эшанкулов	№673	NAP 00302
4	Серҳосил	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов	№664	NAP 00303
5	Ситора	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Д.Е.Глуценко	№669	NAP 00304
6	Тоғ маликаси	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Б.И.Эшанкулов	№667	NAP 00305
7	Ўзбекистон	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Д.Е.Глуценко	№670	NAP 00306
8	Ўзбекистон марвариди	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Д.Е.Глуценко	№665	NAP 00307
9	Фаравон	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Д.Е.Глуценко	№668	NAP 00308
10	Фарход	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Б.И.Эшанкулов А.А.Норматов, М.М.Иномова	№674	NAP 00309

11	Хурсандчилик	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Б.И.Эшанкулов, А.А.Норматов, М.М.Иномова	№671	NAP 00310
12	Чақмоқ	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Б.И.Эшанкулов	№663	NAP 00311
13	Ширин	А.Х.Хамзаев, Г.М.Чернова, Е.К.Ботман, Л.В.Николяи, Т.Э.Туляганов, Б.И.Эшанкулов А.А.Норматов, М.М.Иномова	№662	NAP 00312

Хандон пистанинг “Боботоғ” нави уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 35 см, шох-шаббасининг диаметри - 4 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 115,9 г, ҳажми 21,6x11,9x12,2 мм, эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 85% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради, аммо бир томондан очилган данаклари ҳам учрайди. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи бир хил тақсимланмаган арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,7 г, данак умумий вазнининг 60% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Боботоғ” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Ғаллаорол” нави уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва ўртача қалинликдаги шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 35 см, шох-шаббасининг диаметри – 4,5 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 96,2 г, ҳажми 19,3x9,7x11,0 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради. Пўчоғининг ранги бир хил тақсимланмаган, тўқ қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,5 г, данак умумий вазнининг 52% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12-14 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Ғалларол” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Мустақиллик” нави уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 35 см, шох-шаббасининг диаметри – 4,5 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 124,8 г, ҳажми 20,8x10,9x11,9 мм, эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради, аммо бир томондан очилган данаклари ҳам учрайди. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,7 г, данак умумий вазнининг 56,5% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12-14 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Мустақиллик” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Серҳосил” нави уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи – 4 м, тана диаметри - 35 см, шох-шаббасининг диаметри – 4,5 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 107 г, ҳажми 20,9x10,3x11,9 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи думалок тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 95% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради, бошқа нав ва шаклларга нисбатан кенг очилади. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,7 г, данак умумий вазнининг 61,5% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 15-16 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Серҳосил” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Ситора” нави уруғчи дарахт - секин ўсувчи, ўртача қалинликда шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 35 см, шох-шаббасининг диаметри - 5 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 105,3 г, ҳажми 21,3x9,2x11,8 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи тўмтоқ тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан ўртасигача боради. Пўчоғининг ранги бир хил, оч қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,5 г, данак умумий вазнининг 50% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 16-17 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Ситора” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Тоғ маликаси” нави уруғчи дарахт - ўртача ўсувчи, зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи – 3,5 м, тана диаметри - 30 см, шох-шаббасининг диаметри – 4 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 86,3 г, ҳажми 20,4x9,7x11,2 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи ўткир бўлган тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг бир томонидан 1/3 қисмигача боради. Пўчоғининг ранги текис тақсимланмаган тўқ қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,4 г, данак умумий вазнининг 50% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 10-12 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Тоғ маликаси” нави ёнғоқмеваси “Ўзбекистон”

Хандон пистанинг Ўзбекистон нави уруғчи дарахт – ўртача катталиқдаги, шох-шаббаси ўртача қалинликда мажнун шаклга эга. Дарахтнинг ўртача бўйи – 3,5 м, тана диаметри - 30 см, шох-шаббасининг диаметри – 3,5 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 110 г, ҳажми 19,9x11,2x11,4 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб, тўмтоқ тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан ўртасигача боради. Пўчоғининг ранги бир хил, оч қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,7 г, данак умумий вазнининг 66,6% ини ташкил қилади.

Уруғи экилгандан кейин 10-12 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёгин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 18-20 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Ўзбекистон” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Ўзбекистон марвариди” нави уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи – 3,5 м, тана диаметри - 30 см, шох-шаббасининг диаметри 4,5-м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 113,4 г, ҳажми 20,5x11,0x11,3 мм, эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 80% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради, аммо бир томондан очилган данаклари ҳам учрайди. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,6 г, данак умумий вазнининг 53% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12-15 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг Фаравон нави, уруғчи дарахт - ўртача ўсувчи, ўртача қалинликда шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 3 м, тана диаметри - 25 см, шох-шаббасининг диаметри – 3,5 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 77,4 г, ҳажми 17,9x10,0x10,4 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи ўткир бўлмаган тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 80% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради. Пўчоғининг ранги текис тақсимланмаган оч қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,4 г, данак умумий вазнининг 51,7% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 10-14 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг “Фарход” нави, чангчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 35 см, шох-шаббасининг диаметри - 4 м гача етади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили гуллашни бошлайди. Иқлим шароити қандай бўлишидан қатъий назар, гуллаши барқарор ва давомий бўлади.

Ушбу чанги нав бошқа чангчи дарахтлардан узоқ муддатли гуллаб туриши ва уруғчи дарахтларнинг гуллаш давомийлигини тўлиқ қоплаши билан устун ҳисобланади.

Хандон пистанинг “Хурсандчилик” нави, уруғчи дарахт - секин ўсувчи камёб мажнун шаклли шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи – 3,5 м, тана диаметри - 25 см, шох-шаббасининг диаметри – 3 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 75,8 г, ҳажми 17,5x11,1x11,6 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради, бошқа нав ва шаклларга нисбатан кенг очилади. Пўчоғининг ранги бир хил тақсимланмаган, қаймоқ рангидан сал тўқроқ бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,4 г, данак умумий вазнининг 53% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёгин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 10-12 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Хурсандчилик” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Чақмоқ” нави, уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 30 см, шох-шаббасининг диаметри - 4 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 113,7 г, ҳажми 21,3x10,6x12,3 мм, ингичка эллипс шаклда бўлиб учи ўткир тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 90% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,7 г, данак умумий вазнининг 61,5% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёгин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 12-15 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Чақмоқ” нави ёнғоқмеваси

Хандон пистанинг “Ширин” нави, уруғчи дарахт - тез ўсувчи ва тик, кенг ва зич шох-шаббага эга. Дарахтнинг ўртача бўйи - 4 м, тана диаметри - 30 см, шох-шаббасининг диаметри – 4,5 м гача етади.

100 дона уруғ оғирлиги 121,4 г, ҳажми 20,3x9,3x10,3 мм, эллипс шаклида бўлиб, учи кесик конуссимон тумшукчага эга.

Данакнинг очиклик даражаси ўртача бўлиб, иқлим шароитларига қараб 70-80% гача кўтарилади. Очиклилик данакнинг икки томонидан асосигача боради, аммо бир томондан очилган данаклари ҳам учрайди, бошқа нав ва шаклларга нисбатан кенг очилади. Пўчоғининг ранги бир хил, қаймоқ рангда бўлади.

Мағзи арғувон-писта рангида, ўртача вазни 0,7 г, данак умумий вазнининг 58% ини ташкил қилади.

Пайванд қилингандан сўнг 4-5 йили ҳосилга киради. Ҳосил бериши барқарор, иқлим шароитидан (йиллик ёғин миқдори асосий аҳамиятга эга) келиб чиқиб ҳар йили ҳосил беради. 8x8 м схемада экилганда 1 га да ҳосилдорлик 15-18 ц ни ташкил қилади.

Хандон пистанинг – “Ширин” нави ёнғоқмеvasи

Шундай қилиб Ўзбекистон ҳам бошқа писта ёнғоқмеvasи етказувчи давлатлар сингари ўз хандон писта навига эга бўлди. Бу писта навлари ўзининг ҳосилдорлиги, ёнғоқмеvasининг йириклиги, очиклик ва мағиз чиқиши даражаси юқорилиги, мағзининг хуштаъмлиги билан дунё боозоридаги хорижий писталар билан бемалол рақобатлаша олади. Аҳолимизнинг ушбу ёнғоқмеvasани етиштиришга қизиқиши юқорилиги ва ҳукуматимиз томонидан қулай шароит яратилаётганлиги сабабли яқин келажакда маҳаллий бозорларимизни янги яратилган навдор писталаримиз ёнғоқмеvasлари эгаллашини кутишимиз мумкин. ҳосилга кира бошлайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони.

2. Чернова Г.М., Хамзаев А.Х., Эшанкулов Б.И., Шайматов О.А. Фарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларига хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологиясини такомиллаштириш. – Ташкент, 2019. – С. 5-6.
3. Хамзаев А. Х., Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З. Влияние состава почвенного субстрата на приживаемость и рост сеянцев фисташки в контейнерах //Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – №. 4. – С. 49-52.
4. Hamed S. B., Lefi E., Chaieb M. Effect of drought stress and subsequent re-watering on the physiology and nutrition of *Pistacia vera* and *Pistacia atlantica* //Functional Plant Biology. – 2023.
5. Hamzayev A. K., Eshankulov B. I., Kholmurotov M. Z., Inomova M. M. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
6. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
7. Zariybayevich K. M. Stability and crop productivity of pistachio to external factors //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 74-77.
8. <https://www.atlasbig.com/en-us/countries-pistachio-production>